

TITULO: PROYECTO EXTENSIONISTA PARA LA INCLUSIÓN SOCIOEDUCATIVA COMUNITARIA DE PERSONAS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ASOCIADAS O NO A DISCAPACIDAD.

Autores:

Laura Elena Serjahan Cepeda. Estudiante de Educación Especial. Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte. Camagüey. Cuba. Email: lauritaunicorni@gmail.com
Cell: 55279964

Dr. C Yudit Luaces Grant. Profesora titular Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte. Camagüey. Cuba. Email: yudit.luaces@reduc.edu.cu cell: 51934585

Msc. Mayelin Cepeda Vázquez. Profesora titular Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte. Camagüey. Cuba. mayelin.cepeda@reduc.edu.cu cell:58361549

TALLER: EL TRABAJO PREVENTIVO, LA DIVERSIDAD Y LA INCLUSIÓN EDUCATIVA.

RESUMEN

El presente trabajo ofrece una vía para el proceso de inclusión socioeducativa de personas con Necesidades Educativas Especiales en la comunidad. Forma parte de un resultado del proyecto “Estrategia integradora para la inclusión socioeducativa de personas con Necesidades Educativas Especiales en los contextos escuela, familia y comunidad” del departamento de Educación Especial de la Universidad de Camagüey. Para ser concebida se aplicaron los métodos teóricos: el análisis y síntesis, el histórico lógico y la modelación, los métodos empíricos de la entrevista, la observación y la encuesta. La aplicación de dichos métodos debeló como regularidades las carencias existentes de una educación comunitaria que permitan incluir a las personas con Necesidades Educativas Especiales (NEE). Es por ello que se emplea como vía un Proyecto extensionista que favorezca la sensibilización de sus miembros en el proceso de inclusión socioeducativa. En dicho proyecto se integran varios saberes de las ciencias con la participación de estudiantes de las especialidades de medicina comunitaria, la cultura física, logopedia, Higiene y epidemiología y la psicología. Los resultados de la integración en el proyecto fueron muy favorables percibiendo una sensibilización comunitaria hacia la inclusión.

PALABRAS CLAVES: inclusión socioeducativa, necesidades educativas especiales, proyecto extensionista